

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ЖАҲОН МАМЛАКАТЛАРИДА ШАКЛЛАНГАН НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10542761>

Исмаилов Аллаёр Рашидович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

“Корпоратив бошқарув” кафедраси

PhD катта ўқитувчиси

Тел: 97-738-74-54

***Аннотация:** Жаҳонда корпоратив бошқарув амалиётида етук ва замонавий тажриба ва шаклланган малакаларни ўрганиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан ҳам ушбу илмий мақола долзарб ҳисобланади.*

***Калит сўзлар:** корпоратив бошқарув, замонавий тажриба, Акциядорлик жамияти, аутсайдер модел.*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СФОРМИРОВАННЫЕ В СТРАНАХ МИРА

***Аннотация:** Изучение сложившегося и современного опыта и устоявшихся навыков в практике корпоративного управления в мире является одним из актуальных вопросов. С этой точки зрения данная научная статья является актуальной.*

***Ключевые слова:** корпоративное управление, современный опыт, акционерное общество, модель аутсайдера.*

THEORETICAL APPROACHES OF CORPORATE MANAGEMENT FORMED IN COUNTRIES OF THE WORLD

***Abstract:** The study of mature and modern experience and established skills in the practice of corporate management in the world is one of the urgent issues. From this point of view, this scientific article is relevant.*

***Key words:** corporate management, modern experience, joint-stock company, outsider model.*

КИРИШ

Жаҳонда амалиётида корпоратив бошқарувнинг турли хил моделлари мавжуд. Ҳар бир давлат ўзига хос хусусиятлардан келиб чиқиб, корпоратив бошқарув моделини шакллантиради. Жаҳондаги барча корпоратив бошқарув

моделлари тўрт хил моделга асосланади. Корпоратив бошқарув бу шундай тушунчаки, у ўзида менежерлар, директорлари кенгаши, акциядорлар ва компанияни бошқариш бўйича манфаатдор бўлган шахслар ўртасидаги ўзаро муносабатлари тизимини ифода этади. Бундай тизим, нафақат, таъсисчилар даромадларига, балки компаниянинг келгуси инвестицияларига ҳам таъсир кўрсатади.

Инглиз-америка ёки аутсайдер модели –акциядорлик жамиятига нисбатан юқори даражадаги корпоратив назоратнинг ёки акциядорлик жамияти менежменти устидан назоратнинг ташқи бозор механизмларидан фойдаланишга асосланган акциядорлик жамиятининг бошқарув модели. Бундай бошқарув модели АҚШ, Буюк Британия, Канада, Янги Зеландия давлатларига хосдир. Бунда акциядорларнинг манфаатлари ўзаро фарқланувчи акциядорлик жамияти менежментига боғлиқ ҳолда мавжуд ўзига хос кўп сонли инвесторларда намоён бўлади.

Акциядорлик жамиятини реал бошқариш профессионал менежерлар томонидан амалга оширилади. Бу моделни қўллашдаги асосий муаммо акциядорлик жамияти таъсисчилари ва жалб этилган менежерлар ўртасидаги ўзаро муносабатлардаги муаммо ҳисобланади. Бундай шароитда, албатта, акциядорлик жамияти менежменти устидан назоратни амалга оширишда муҳим ўринга чиқувчи фонд бозорининг аҳамияти янада ортади. Асосий иштирокчилар менежерлар, директорлар (директорлар кенгаши) ва инвесторлар ҳисобланади. Шунингдек, ҳукумат тузилмалари, биржалар, ўз-ўзини назорат қилувчи органлар, корпорация ва инвесторларга корпоратив бошқарув ва ишонч бўйича овоз бериш юзасидан маслаҳат хизматларини тақдим этувчи консалтинг фирмалари ҳам қатнашади.

Корпоратив бошқарувнинг инглиз-америкача моделини амалга оширувчи мамлакатлар орасида АҚШ ахборотлар очиқлигининг энг қатъий меъёрини намоён этади.

Континентал (немис) ёки инсайдер модели – корпоратив назоратнинг ички усуллари ёки ўзини ўзи назорат қилиш усулларида фойдаланишга устуворлик берилган ҳолда амалга оширилувчи акциядорлик жамиятларини бошқариш модели. Корпоратив бошқарувнинг немисча модели Марказий ва Ғарбий Европа мамлакатлари (Германия, Голландия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Скандинавия мамлакатлари, Белгия ва Франция давлатлари)га ҳам хос. Унинг асосида ижтимоий ўзаро алоқа тамойили ётади: Акциядорлик жамияти фаолиятида барча манфаатдор томонлар (акциядорлар, менежерлар, ходимлар, банклар, жамоат ташкилотлари) қарорларни қабул қилиш жараёнида иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар. Немисча модель фонд бозорлари ва бошқарувдаги

акциядорлик қийматига суи йўналтирилганлиги билан характерланади, чунки бунда компания ўзининг рақобатдардошлиги ва ишлари натижаларини ўзи назорат қилади.

Бундай моделнинг шаклланишига қатор объектив ва субъектив омиллар таъсир кўрсатган. Улар қаторида, аввало, корпоратив қарорларни қабул қилишда банкларнинг етакчи ролини таъминловчи ва акцияларининг хусусий инвесторлар бўйича нисбатан унча катта бўлмаган қисмига жойлаштирилиши хос бўлган акциядорлик капитали концентрацияси даражасининг юқорилигини алоҳида ажратиб кўрсатиш зарур. Масалан, йирик компанияларда акцияларнинг 40 %дан ортиқ қисми 5 та йирик акциядор улушига тўғри келади. Шунга кўра, Германияда фонд бозори АҚШ ва Буюк Британиядагига нисбатан бирмунча паст ликвидликка эга ҳисобланади. Шу сабабдан континентал модель мулкчилик концентрацияси даражасининг бирмунча юқорилиги ва таркибида банклар асосий ўринга эга блокланган акциялар пакетига эга стратегик инвесторлар мавжудлиги билан тавсифланади. Сўнгги йилларда немисча модель асосида бошқарувга хорижий инвесторларнинг таъсири ортиб бормоқда.

Корпоратив бошқарувнинг инглиз-америка ва немис моделлари муайян бир давлатнинг миллий хусусиятларини ўзида намоён этувчи ва маълум тизимнинг етакчилик қилувчи устуворликларига асосланган кўпгина вариантлардан иборат ўзаро зиддиятли икки тизимни ифода этади. Миллий иқтисодиёт доирасида корпоратив бошқарувнинг муайян модели ривожланиши, асосан, қуйидаги учта омилга боғлиқ:

- акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизми;
- директорлар кенгашининг функция ва вазибалари;
- ахборотларни ошкор этиш даражаси.

Корпоратив бошқарувнинг япон модели иккинчи жаҳон урушидан кейинги даврда молия-саноат гуруҳлари (кейрецу) негизида шаклланган, унга мамлакатнинг сиёсий-иқтисодий шарт-шароитлари, маданияти ва анъаналари таъсир кўрсатган бўлиб, менежерларнинг назорати муаммоларини камайтириш имконини берувчи банк назоратига асосланган тўлиқ ёпиқ тизимлиги билан характерлидир.

Бу моделга “кейрецу”га кирувчи компаниялар томонидан акцияларга эгаллик қилувчи йирик ва ўрта акциядорлар қўлида мулкнинг катта қисми жамғарилиши хосдир. Яъни акциядорлик жамиятлари акцияларининг 70 %и молиявий институтларга тегишли бўлиб, бироқ жамият фаолияти мониторинги, нафақат уларнинг акциядорлари, балки йирик кредитори ҳисобланган бош банк орқали ҳам амалга оширилади. Одатда, кейрецу молия-саноат гуруҳининг барча

компанияларини молиялаштиришни таъминлай олувчи бирор-бир йирик банк атрофида ташкил этилади.

Ўзбекистонда корпоратив бошқарувнинг гибрид модели мавжуд бўлиб, унда давлат ва йирик мулкдорлар асосий ўринга эга, бу эса бошқарув органлари ва меҳнат жамоаларининг пассив ҳаракатланишини учун, айниқса инкирозли шароитларда асосий сабаб ҳисобланади. Бундай шароитда, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг функционал механизлари самарали ташкил этилганлиги инновацион иқтисодий шакллантириш шароитида иқтисодий ривожлантириш, инвесторларни жалб этиш, рақобатбардошликни ошириш, жаҳон бозорига чиқишнинг самарали воситаси сифатида намоён бўлади.

Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимини замонавий халқаро стандартлар асосида инновацион ривожлантириш масалалари деярли ўрганилмаган. Шунинг учун мавжуд инновацион имкониятларни ошириш имконини берувчи корпоратив тузилмаларни шакллантиришга алоҳида аҳамият қаратиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (REFERENCES)

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” фармони
2. Corporate Governance, Christine A Mallin, OXFORD University Press, www.oup.com, ISBN 978-0-19-928900
3. Standard & Poor’s. [Electronic resource]. – Mode of access: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard & Poor’s](https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor's). – Date of access: 31.08.2020
4. Исмаилов А. Кимё саноати тармоғидаги корпоратив бошқарувнинг институционал ва функционал механизмларини такомиллаштириш. 08.00.13 – Менежмент (иқтисодий фанлари). Иқтисодий фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент: ТДИУ, 2022 й.6.